

DAVLATIMIZDA YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA QONUN, FARMONLAR VA ME‘YORIY HUJJATLARINING AHAMIYATI

G‘ovsiddinova Nozanin Sunnatullo qizi

Jamoat xavfsizligi universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan O‘zbekiston milliy qonunchiligidagi bir qator qonun va normativ hujjatlarning mazmun va mohiyati hamda maqsadi ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: vatanparvarlik, harbiy burch, fuqarolik tuyg‘usi, zo‘ravonlik va shafqatsizlik, fidoyilik, matonat, harakatlar strategiyasi, konstitutsiya, qonun, muqaddas burch.

Аннотация: В статье рассматриваются содержание, сущность и назначение ряда законов и нормативных актов национального законодательства Узбекистана, направленных на формирование чувства патриотизма у молодёжи.

Ключевые слова: патриотизм, воинский долг, гражданственность, насилие и жестокость, самоотверженность, толерантность, стратегия действий, конституция, закон, священный долг.

Abstract: This article examines the content, essence and purpose of several laws and regulations of the national legislation of Uzbekistan aimed at forming a sense of patriotism in young people.

Keywords: patriotism, military duty, civic spirit, violence and cruelty, selflessness, tolerance, strategy of actions, constitution, law, sacred duty.

Kirish: Vatanni tinchligi uchun har bir kishi javobgar va uni qo‘riqlash barcha uchun muqaddas burch hisoblanadi. Bu burchni ado etishda yurtimizning himoyachilari bo‘lgan har bir fuqoro, yoshlar, harbiy xizmatchilar va barcha huquqni muhofaza qiluvchi organlari tomonidan xalqimizning tinch va osoyishta hayotini ta‘minlashda olib borayotgan xizmatini baholash, hamda ularga zarur shart-sharoit yaratish masalalari ham davlatimiz siyosatining muhim yo‘nalishlaridan hisoblanadi. Albatta, vatanni jismonan, ma‘nan, psixologik barkamol shaxs qo‘riqlaydi.

O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasining 64-moddasida “O‘zbekiston Respublikasini himoya qilish O‘zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o‘tashga majburlar” [1]– deya belgilab qo‘yilgan ekan, avvalambor, O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 14-sentabrdagi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi qonuni talablaridan kelib chiqib aytadigan bo‘lsak, yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg‘usi, bag‘rikenglik, qonunlarga, milliy va

umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta’sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo‘lgan qat’iy ishonch va qarashlarga ega qilib tarbiyalash, yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, bugungi kunda juda ham achinarli bo‘lgan zo‘ravonlik, va shafqatsizlik holatlarni oldini olish, ularni turli yod g‘oyalardan himoya qilish hamda yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi.[2]

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023- yil 29-iyundagi “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 267-sonli Qaroriga 1- ilovasidagi 2023-2027 yillarda yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish Konsepsiyasiga ko‘ra, yoshlarni harbiyvatanparvarlik ruhida tarbiyalashning maqsadi yoshlarda jamiyatning turli tarmoqlari, ayniqsa, harbiy soha bilan bog‘liq bo‘lgan davlat xizmati turlarida faollik ko‘rsatish, Konstitutsiya va harbiy burchga sadoqatli bo‘lish, ularda o‘z yurti va xalqining taqdiri uchun yuksak mas’uliyat hamda javobgarlik kabi muhim xususiyatlarni mustahkamlashdan iborat ekanligi belgilab qo‘yilgan.[3] Shuningdek, yoshlarning harbiy-vatanparvarlik tuyg‘ulari, ma’naviy sifatleri va intellektual salohiyatini rivojlantirishga qaratilgan tarbiyaning yagona tizimini yaratish, yoshlarni milliy g‘oya va Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning ong-u shuuriga Vatan himoyasi sharaflari va muqaddas burch ekanligini chuqur singdirish, Vatan ozodligi va mustaqilligi yo‘lida jon fido qilgan yurtdoshlarimiz ko‘rsatgan vatanparvarlik va qahramonlik, ulardagi sadoqat, fidoyilik, matonat hamda jasorat kabi xislatlarni, shuningdek, yurt, oila, ota-ona va farzandlar himoyasi xalq va ajdodlar xotirasi oldida muqaddas burch ekanini yoshlar ongiga singdirish, yoshlarda yon-atrofimiz va jahonda ro‘y berayotgan siyosiy-ijtimoiy jarayonlarga milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda yondashish ko‘nikmalarini, ommaviy axborot vositalari, shu jumladan, Internet jahon axborot tarmog‘i orqali tarqatilayotgan g‘arazli axborotlar, odob-axloqni yemiruvchi illatlar, yoshlarni zalolatga boshlovchi buzg‘unchi g‘oyalarga qarshi sog‘lom dunyoqarashni shakllantirish lozim bo‘ladi.

Shu bilan bir qatorda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026ga mo‘ljallangan taraqqiyot strategiyasining 70-maqсадiga ko‘ra **Yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirish borasida chora tadbirlar namoyon bo‘lganligiga guvohmiz. Unga ko‘ra bir qancha maqsadlar yetakchi o‘rin egallagan;**

-yoshlarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta’minlash.

-yoshlarning ma’naviy, intellektual, jismoniy va axloqiy jihatdan kamol topishiga ko‘maklashish.

-yoshlarni vatanparvarlik, fuqarolik tuyg‘usi, bag‘rikenglik, qonunlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, zararli ta’sirlar va oqimlarga qarshi tura oladigan, hayotga bo‘lgan qat’iy ishonch va qarashlarga ega shaxs sifatida tarbiyalash.

-yoshlarni axloqiy negizlarni buzishga olib keladigan xatti-harakatlardan, terrorizm va diniy ekstremizm, separatizm, fundamentalizm, zo‘ravonlik va shafqatsizlik g‘oyalaridan himoya qilish.

-yoshlarning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish. Ushbu ustuvor masallalar bugungi kunda yoshlarning har bir faoliyati bilan keng shug‘ullanishimiz asosiy burchlarimizdan biri ekanligini yaqqol nomoyon qiladi .

71-maqсадda esa Ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan “Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari” g‘oyasini keng targ‘ib etish orqali jamiyatda sog‘lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish asosiy maqsad qilib olingan.[4]

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 78-moddasida “Farzandlar ota-onasining nasl-nasabi va fuqarolik holatidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar.

Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta’minlash hamda himoya qilish, uning jismoniy, aqliy va madaniy jihatdan to‘laqonli rivojlanishi uchun eng yaxshi shart-sharoitlarni yaratish davlatning majburiyatidir.

Onalik, otalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi.

Davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, mamlakatidan hamda xalqning boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va Vatanga bo‘lgan mehr-muhabbat tuyg‘ularini shakllantirish to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi”[1]. Ko‘rib turibmizki yoshlarni vatanparvarlik tuyg‘usida shakllantrish davlat konstitutsiyasida ham alohida ta’kidlanib o‘tilgan va hech qachon dolzarbligini yo‘qotmaydigan masaladir.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, yoshlarni milliy g‘oya va Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbi va ongiga vatanparvarlik tuyg‘usi va uni himoya qilish muqaddas burch ekanini chuqur singdirish, yoshlarda milliy armiyamizning qudrati va salohiyatiga bo‘lgan ishonchni kuchaytirish barobarida, milliy armiyamizga jismonan baquvvat va ma’nan yetuk yoshlar zarurligini anglatish, yoshlarda yon-atrofigimiz va jahonda ro‘y berayotgan siyosiy-ijtimoiy jarayonlarga milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda yondashish ko‘nikmalarini oshirish, yoshlarda turli ichki va tashqi tahdidlarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish va tarbiyalash, O‘zbekiston manfaatlarini hayotning barcha jabhalarida himoya qilishga tayyor turish, yurt uchun fidoyi bo‘lish — bu bugungi kun talabi ekanini hayotiy misollar va ta’sirchan vositalar yordamida yoshlar ongiga singdirib borish orqali, ularni vatanga sodiq hamda vatanparvar etib tarbiyalash kerak . Har bir jarayonda, har bir harakatda maqsad mavjud , hech bir harakat o‘z o‘zidan amalga oshmaydi yoshlarni

vatanparvarlik ruhida shakllantrish esa mening maqsadim . Har bir voyaga yetyotgan yoshlarni kuzatish va suhbat metodlaridan foydalanib taxlil qildim va bugunimiz , kelajagimiz uchun ham har bir yosh avlodda vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantrish muhim vazifamiz ekanligini angladim . Qonun ,farmon va qarorlar bu shunchaki so‘zlar emas bajarilishi muhim hisoblangan va har bir insonni hayot tarziga bevosita ta’sir va aloqasi bor bo‘lgan hujjatlardir va bu hujjatlarni ijrosini taminlashda shunchaki befarqlik bilan yondashish mumkun emas . Etiborsizlik go‘yoki vatanga bo‘lgan xiyonatdir. Har kim o‘z vazifasiga adolat , vijdon , bilan harakat qilishi shart.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 64,78-modda 30.04.2023
2. O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 14-sentabrdagi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi qonuni
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023- yil 29-iyundagi “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 267-sonli Qarori
4. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
5. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115